

Kattaqo‘rg‘on tumani sharoitida o‘stirilayotgan Oshqovoq va uning rizoferasi tuprog‘i nematodalar faunasi

U.N. Mirzayev, B.B. Boxodirov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O‘zbekiston
e-mail: uktam1486@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Kattaqo‘rg‘on tumani agrosenoziqlarida o‘stirilayotgan ayrim poliz ekinlariga zarar yetkazuvchi nematodalar faunasi o‘rganildi. Tadqiqotlar natijasida poliz ekinlarining ildiz tizimi va rizofera tuprog‘ida uchraydigan fitoparazit nematodalar turlari aniqlandi. Shuningdek, ularning taksonomik tarkibi, fenologik rivojlanish bosqichlari hamda ekinlarga yetkazayotgan iqtisodiy zarari ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar.

Kirish. Nematodalar — tuproqda, suvda va o‘simlik to‘qimalarida yashovchi mikroskopik organizmlar bo‘lib, ular orasida qishloq xo‘jaligi ekinlariga zarar yetkazadigan turlari ham mavjud. Ayniqsa, poliz ekinlari (tarvuz, qovun, bodring, qovoq) nematodalarga juda sezuvchan bo‘lib, ildiz sistemasida parazitlik qiluvchi turlar o‘simliklarning o‘shishiga, hosildorligiga va sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Kattaqo‘rg‘on tumani agroiklimiy sharoiti poliz ekinlarini yetishtirish uchun qulay bo‘lishi bilan birga, turli fitoparazit nematodalarning rivojlanishi uchun ham maqbul muhit hisoblanadi.

Tadqiqot obekti va qo‘llanadigan metodlar. Tadqiqot ishlari 2024-yilning bahor–kuz mavsumlarida Kattaqo‘rg‘on tumanidagi fermer xo‘jaliklarida olib borildi. Har bir poliz ekinidan namunalar olinib, o‘simlik ildizlari va rizofera tuprog‘i laboratoriya sharoitida nematodologik usullar yordamida tahlil qilindi (Baermann metodi, flotatsiya usuli). Nematodalar mikroskop ostida morfologik belgilari asosida aniqlandi va tasniflandi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot ishlari olib borilgan fermer xo‘jaliklarida hammasi bo‘lib 42 turdan iborat 659 ta nematoda topilgan bo‘lsa, ushbu turlar hamda ularning individlari oshqovoqning yer usti va yer osti vegetativ a‘zolarida hamda rizofera tuprog‘i qatlamlarida bir tekis tarqalmaganligi aniqlandi. Bunday holatni quyidagi keltirilgan tahlilda ham aniq ko‘rish mumkin.

Oshqovoq o'simligining yer usti vegetativ a'zolaridan olingan 15 ta namunalarning nisbatan kam miqdorida, ya'ni 4 tasida 6 ta turdan iborat 24 ta nematoda topildi. Ushbu turlar umumiy topilgan turlarning 14,28 % ini tashkil etsa, individlari soni bilan esa qariyb 3,9 % ni tashkil etadi. Yer ustki qismlarida topilgan turlarni turkumlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, uning 1 tasi Rhabditida (*Heterocephalobus elongatus*) turkumiga, 4 tasi Aphelenchida (*Aphelenchus avenae*, *Paraphelenchus pseudoparietinus*, *Aphelenchoides bicaudatus*, *Aphelenchoides parietinus*) turkumiga va 1 tasi Tylenchida (*Ditylenchus dipsaci*) turkumiga mansubligi aniqlandi.[1]

Oshqovoqning yer ustki vegetativ a'zolarida topilgan turlarning orasida uchrash darajasiga ko'ra Aphelenchida turkumiga kiruvchi individlar nisbatan (50%) dominantlik qilgan bo'lsa, ayrimlari 1-4 tadan individlari bilan namoyon bo'ldi. Lekin shuni qayd qilish o'rinliki yer ustki qismlarda topilgan turlar ekologik xususiyatlari jihatdan barchasi (54 %) parazit fitonematodalardan iborat bo'ldi.

Oshqovoqning yer osti vegetativ qismlari (ildiz sistemasi) dan hammasi bo'lib 15 ta namunalar olingan bo'lib, shuning 10 tasida nematodalar borligi ma'lum bo'ldi.[2]

Oshqovoqning yer osti vegetativ a'zolaridan hammasi bo'lib 13 ta tur topilgan bo'lsa, shuning 6 tasi ham yer ustki vegetativ a'zolarida ham ildizda topilgan bo'lsa, 7 ta tur faqat ildizda uchratildi. Yer osti vegetativ a'zolarida topilgan turlarni turkumlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak Plectida turkumi-1 ta (*Plectus parietinus*), Dorylaimida turkumi-1 ta tur (*Eudorylaimus monhystera*), Rhabditida turkumi-4 tur (*Rhabditis brevispina*, *Rhabditis filiformis*, [3] *Mesorhabditis monhystera*, *Heterocephalobus elongatus*), Aphelenchida turkumi-7 ta (*Aphelenchus avenae*, *Paraphelenchus avenae*, *Aphelenchoides bicaudatus*, *Aphelenchoides parietinus*), Tylenchida turkumi-3 ta tur (*Ditylenchus dipsaci*, *Helicotylenchus multicinctus*, *Pratylenchus pratensis*) bilan namoyon bo'ldi. Monhysterida va Enoplida turkumlarining vakillari umuman uchramadi.[4]

Oshqovoqning yer osti vegetativ a'zolarida topilgan turlarning aksariyati, ayniqsa pararizobiontlar, aksariyat eusaprobiontlar, barcha devisaprobiontlar va ko'pgina fitogelmintlar o'zlarining kam sondagi individlari bilan namoyon bo'ldi. [5] Lekin o'simlikning ildiz sistemasida topilgan nematodalar orasida *Mesorhabditis monhystera*,

Paraphelenchus pseudoparietinus, Aphelenchus avenae, Paraphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, Ditylenchus dipsaci va Pratylenchus pratensis o'zlarining ancha miqdordagi (33 tadan 53 tagacha) inividlari bilan boshqa turlardan ancha ustunlik qiladi. Individlarga boy bo'lgan turlarning deyarli barchasi (Mesorhabditis monhysteradan tashqari) parazit fitonematodalarga mansubdir. Keltirilgan dalillarga binoan o'simlikning yer ostki vegetativ qismlari yer ustki vegetativ qismlariga nisbatan nematodalar xujumiga ko'proq duch keladi va ko'proq zararlanadi.[6] Bunday nematodalar orasida ayniqsa parazit turlar asosiy ko'pchilikni tashkil etadi. Yer osti vegetativ a'zolarida topilgan nematoda inividlari soni ham yer ustki qismlardagiga nisbatan bir necha marta ko'p bo'lishi aniqlandi. Masalan, oshqovoqning yer ustki qismlarida 26 ta individ topilgan bo'lsa, ildiz sistemasida 109 ta, ya'ni to'rt baravardan, turlar nisbati bo'yicha esa ikki barobar ko'proqni tashkil etdi.

Xulosa. Nematodafauna tarkibida shunday turlar ham mavjud bo'ldiki, ular ma'lum bir joyda uchrashi bilan ajralib turadi. Faqat tuproqning ma'lum qatlamida uchrovchi turlar. Bunday turlar quyidagilardan iborat, ya'ni faqat 0-10 sm li tuproqda yashovchi nematodalar masalan, Chiloplacus lentus yoki faqat tuproqning 10-20 sm li qatlamida uchratilgan turlarga Monhystera simplex, [7] Alaimus primitivus, Chiloplacus propinguus kabilardan iborat bo'ldi. O'simlikning faqat vegetativ a'zolari yoki 20-30 sm li qatlamida uchrovchi turlar aniqlanmadi, ya'ni vegetativ a'zolar va 20-30 sm li qatlamida uchragan turlar albatta boshqa biotoplarda ham uchratildi.

ADABIYOTLAR

1. Парамонов А.А., Основы фитогельминтологии. т. I Изд. Ан СССР, Москва, 1962. стр. 3-474
2. Ризаева С.М., Нематоды овощных культур и их ризосферы, Ташкентской и Андижанской областей Узбекистана. Тезисы докл. и сообщ. I-ой конф. (IX совещания) по нематодам растений, насекомых, почвы и вод. Ташкент, 1981. стр. 67-68.
3. Шептал Л.Т., Нематодафауна овощных культур и почвы вокруг их корней в Самаркандском сельском районе. Мат. научн. конф. Всесоюи. Общ. Гельминтологов АН ССР., часть 2. Москва, 1965. стр. 348-354.

4. Andrassy J. – Revision der Gatting Tylenchus Bastian, 1865. Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 1954. 1-2.
5. Cobb N.A. – One hundred new nemas (Type species of 100 new genera) – Contrib. Sc. Nematol. (Cobb) (9) 1920. p. 217-343.
6. Thorne G. – A Monograph of the nematodes of the superfamily Dorylaimoidea. Capital Zool, 8 (5) 1939. p. 1-261.
7. Hodda Mike (2011) - Phylum Nematoda Cobb, 1932. Animal biodiversity: in outline of higherlevel classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa № 3148, p: 63-95. 2011.

